

ТУРКИЙ ДУНЁ ВА КОРЕЯ ЯРИМ ОРОЛИ ХАЛҚЛАРИ АЛОҚАЛАР ТАРИХИ

Муҳаммаджон Абдукарим ўғли Мўминов

Фанлар академияси Тарих институти стажёр-татқиқтчи, Тошкент,
Ўзбекистон.

mominovali007@gmail.com

Аннотация: Ушбу Мақолада Туркий дунё ва Корея ярим ороли халқлари ўртасидаги алоқаларнинг ўрнатилиши ва ривожланиш тарихи манбалар асосида таҳлил қилинган. Тадқиқот давомида мазкур алоқалар туркий Хун ва Қадимги Жасеон давлатлари чоғидан бери давом этаётганлиги аниқланди. Ушбу алоқалар Турк хоқонлиги билан Когурё давлатлари ўртасида ўз чўққисига чиққанлигини кўришимиз мумкин. Туркий эллар ва Когурё давлати ўртасида иттифоқ тузиш зарурияти, айниқса, Хитойнинг босқинчилик сиёсати туфайли янада долзарб масалага айланган. Афросиёб саройи деворий суратида тасвирланган элчиларнинг ташриф буюриши шу сабабли юз берганлиги тадқиқотда исботланди. Шунингдек, мазкур мақолада туркийлар ва корейс эллари ўртасидаги 2000 йилдан ошиқ тарихга эга маданий алоқалар ҳам тадқиқ этилди.

Калит сўзлар: Турон, Когурё, Самгуг саги, Бўкли, Янгвон, Чжоу, Ляо дарёси, моҳе қабиласи, Вархуман.

Кириш. Туркий дунё ва Корея ярим ороли халқлари ўртасидаги сиёсий, маданий ва дипломатик алоқаларнинг ўрнатилиши ва ривожланиши қадимги ва ўрта асрлар давридан бошланган. Маданий топилмалар орасида ҳайвонларнинг қояларда ўймакор тасвирлари, от жабдуқ ва эгарларининг ясаш усуллари ва кўлөзма манбалар туркий халқларнинг аждодлари ва корейслар ўртасида маданий алмашинув бўлганлигидан далолат беради.

Vol. 2. Issue 3

Корея давлати биздан анча олисда жойлашган бўлса-да, халқларимизнинг урф-одат ва қадриятлари, маънавий олами ва дунёкараши бир-бирига ўхшашдир. Биз яқин дўст сифатида олижаноб ва бағрикенг корейс халқи эришаётган катта муваффақиятлардан беҳад қувонамиз ва фахрланамиз, – деди давлатимиз раҳбари¹.

Таҳлил ва натижалар. Туркий дунё ва Корея ярим ороли халқлари ўртасидаги алоқаларнинг ўзига хос мисолини милоддан олдинги 2 юзйилликда туркий хун қабилалари ва Қадимги Чосон ўртасидаги алоқаларда кўришимиз мумкин. Жанубий корейлик тарихчи Ноҳ Тае Донг алоқаларни кўрсатиб ўтар экан, Хитойнинг Хан сулоласи Қадимги Чосон ва туркий хунлар (hyungno-흉노) ўртасидаги иттифокқа йўл қўймаслик учун милоддан олдинги 108 йилда Қадимги Чосонга бостириб кирган. Туркий халқлар бундан ташқари, Когурё² ва Хунларнинг бир тармоғи бўлган Юйвен (宇文部) қабиласи билан тез-тез алоқалари мавжуд эди³. Пхенян яқинидаги Согамри (석암리) ҳамда Награнг (낙랑) қабрларида ва бошқа жойларда топилган туркий хун қабилалари қолдиқлари икки давлат ўртасида ўзаро алоқалар мавжудлигига гувоҳлик беради. Хан империясининг ҳарбий ҳаракатлари натижасида Қадимги Чосон тўрт минтақага бўлиниб, Узоқ Шарқнинг сиёсий харитасидан йўқолди.

Награнг мақбараси (낙랑) – 1942 йилда япониялик олимлар Пхенян яқинидаги Награнг туманида дастлабки давлат даврига оид заргарлик буюмлари ва қуроллари бўлган қабристонни топиб ўрганишади. 200 дан

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Корея Республикаси Президенти Юн Сок Ёль оммавий ахборот воситалари вакиллари учун баёноти. Тошкен. 2024.

² Когурё киролиги — Шимолий Корея, Ляодун ярим ороли ва Манчжуриянинг ўрта ва жанубий қисмидаги илик ўрта асрлар корейс давлати.

³ Noh Tae-Don. Relations between Ancient Korea and Turkey: An Examination of Contacts between Koguryo and the Turkic Khaganate. Seoul Journal of Korean Studies. 2016. 362-p

ортиқ топилмалар ҳозирги кунда Корея Миллий музейида сақланмоқда. Мақбара тепалиги текис квадрат шаклида бўлиб, баландлиги тахминан 6 м, ён томонининг узунлиги тахминан 24 м. Мақбара ички қисми иккига, шарқий ва ғарбий қисмларга бўлинган. Ғарбдаги қабр эркак кишига, шарқдаги қабр эса аёлга тегишли эканлиги тахмин қилинади. Ғарбий залда кумуш муҳр билан бирга аждаҳо ва йўлбарс нақшли кумуш камар, қурол-яроғлар топилган. Шарқий залда сирғалар, узуклар ва мунчоқлар каби заргарлик буюмлари, шунингдек, мис муҳрлар мавжуд эди. Ёдгорликларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, улар асосан корейс услубидаги ҳунармандчилик буюмлар ҳисобланади. Лекин баъзи буюмлар, масалан, жабдуқлар туркий халқлар намуналарини ўз ичига олади, қурол-яроғлар, бронза ва темир қиличлар ясаиш техникасида ҳам бу намоён бўлади⁴. Бу археологик топилмалар икки халқ ўртасида ҳунармандчилик соҳасида ҳам алоқалар бўлганлигини билдиради (1- 2-расм).

Туркий халқлар ва Корея ярим ороли ўртасидаги маданий алоқалар археологик ишлар давомида топилган бронза даври Искитим маданияти⁵ ашёларида ҳам ўз аксини топган. Хабаровск ўлкаси Нанай қишлоғидаги Амурдаги Сикачи-Алян туркий халқлар ва Корея ярим оролидаги кочманчи чорвадор моҳе қабилаларининг ўзаро муносабатлари ҳақида петроглифларни ўрганган Е.И. Деревянконинг тадқиқотларида, қоя расмларини чизиш усулига кўра, Туркистон ва Жанубий Сибир овчиларининг чизиқли ўймакорлик техникасига мос келади. Е.И. Деревянконинг таъкидлашича, ҳатто қоялардаги барча расмлар ҳам туркий халқларга тегишлидир. Кореянинг Қадимги Чосон ва Буйео давлатларининг тош қабрларида Жанубий Сибирнинг шарқий қисми ва Мўғулистон ҳудуди қабристонларига хос кийик,

⁴ <https://m.blog.naver.com/donghlee1001/222335084401>

⁵ Милоддан олдинги 9-7- юзйилликка оид бронза даври одамлар манзилгоҳи.

буғу, балик, от тасвирлари топилган⁶. Бундан хулоса қилиш мумкинки, Турон ва Корея ярим ороли қояларида тасвирланган суратлар ўзаро маданий алмашинувнинг умумий белгилари ҳисобланади.

6-8- юзйилликнинг биринчи ярмигача бўлган даврдаги тарихий манбалар туркий халқларнинг ўрта асрлардаги Корея давлатлари – Когурё, Пекче, Силла ва Пархе (Бохай) билан ўзаро алоқаларини очиб беради. Бу даврда Турк хоқонлигининг асосчилари бўлмиш туркий Ашина⁷ қабиласи Олтой тоғларининг жанубий ён бағирларида истиқомат қилган ва Жужанлар давлатига тобе еди. Жужанлар таркибида ашина турклари кучайиб 545 йилда теле қабилаларини, 552 йилда еса жужанларни енгадилар. Шу тариқа Бумин ва Истами 552 йилда Турк хоқонлигига асос соладилар. Турк хоқонлиги Муғанхон (553-572) даврида ашинанийлар “Корея қўлтиғидан Ғарбий денгизгача, (Хитой деворидан) Шимолий денгизгача” бўлган ерларни ўз сиёсий ҳуқумлари остига олишга муваффақ бўлганлар⁸.

Когурё билан Турк хоқонлиги ўртасидаги муносабатлар асосан шу даврдан бошлаб йўлга қўйилган. 6 - юзйилликнинг ўрталарида шимолий худудларда янги куч сифатида пайдо бўлган Турк хоқонлиги Шимолий Юан сулоласига хужум қилиб, уни заифлаштиради ва шарқий худудларга ҳарбий ҳаркатлар давом еттирилади. Натижада Когурё турклар билан тўқнаш келди. Когурё ва Турк хоқонлиги ўртасидаги биринчи алоқа қирол Янгвон (양원왕)⁹ ҳуқумронлигининг йеттинчи йилида содир бўлган¹⁰.

⁶ Е.И. Деревянко. Мохэские памятники Среднего Амура. Новосибирск. 1975. 191-с.

⁷ Ашина - 6-8- юзйилликда Турк хоқонлигини бошқарган сулола

⁸ Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи (энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). Тошкент. 2001. 81-бет

⁹ Когурё киролигининг 24-ҳуқумдори (545-559-йил)

¹⁰ Н.М. Оспанов. Исторические контакты Тюркского каганата со средневековыми корейскими государствами // Корееведение в России: направление и развитие. 2022. С. 95.

Ким Бу Сиг¹¹ ўзининг Уч қироллик тарихи (Samgug Sagi / 삼국사기, 三國史記) асаринг “Когурё йилномалари” бўлимида Турк хоқонлиги ва Когурё ўртасидаги биринчи тўқнашувни тасвирлаган.

Тўққизинчи ойда турклар бостириб кириб, Шинсонг қалъасини ўраб олишди, лекин улар мағлубиятга учраб, Баегамсонг қалъасига хужум қилишди. Қирол саркарда Гоҳулни 10 000 аскар билан жангга юборди. Ўлдирилган ва қўлга олинганлар сони 1000 дан ортиқ¹².

Ушбу манбада келган матнни таҳлил қилар эканмиз Когурё қироли туркларнинг ҳарбий юрушларини тўхтатиб қолиш учун катта ҳарбий кўшин юборгани шимолий ҳудудда туркларнинг кучайиб бораётганидан далолат беради. Кўп сонли кўшин сафарбар етилган бу урушда туркларни мағлуб етган Когурё ҳарбий кучлари асосан режа бўйича курашган дейиш мумкин ва бунда қалъа муҳофаа тизимининг хусусиятлари катта рол ўйнади.

6 - юзйилликнинг ўрталарида Хитойдаги Шимолий Вей сулолси бўлиниб кетиши, Шимойи ҳудудлардан Туркий халқларнинг юксалиши ва хавф солиши Когурё турклар босқинининг олдини олиш мақсадида 547 йилда Когурё қироли Янгвон топшириғи билан Баегамсонг қалъасини қайта таъмирлади¹³, ҳамда шимоли-ғарбий чегара ҳудудида муҳофаа чоралари кучайтирилади.

Турк хоқонлиги Жужан хонлиги ўрнига шимолий куч сифатида пайдо бўлганлиги сабабли, ўша пайтда бир-бири билан доимо урушда бўлган Шимолий Ци ва Шимолий Чжоу сулола вакиллари Турк хоқонлиги билан тинчлик ўрнатишга ҳаракат қилди¹⁴. Натижада 551 йилда Бумин хоқон Вей

¹¹ Ким Бу Сиг - корейс тарихчиси ва давлат арбоби.

¹² 三國史記. 高句麗本紀. 卷19

¹³ 三國史記. 高句麗本紀. 卷19

¹⁴ 邱久榮. 突厥族, 中國古代民族志. 中華書局. 2004. 114-頁

хонодони вакили малика Чанглега куда-андалик алоқасига киради¹⁵. Шимолий Ци ва Шимолий Чжоу ўртасидаги бу карама-қаршилик янада ортади¹⁶. Бу эса ўз навбатида Турк хоқонлигининг атрофдаги кучлар таъсирисиз янада ривожланиши мумкин бўлган халқаро муҳитни яратди.

Жанубий корейлик тарихчи Канг Сон “Когурё ва Турк хоқонлиги ўртасидаги уруш” номли мақоласида туркларнинг Когурёга ҳужум қилиш сабаблари таҳлил қилинади. Жужан хоқонлиги билан яқинлашиб келаётган урушдан олдин турклар жужанларни иттифоқдошлари Когурё томонидан кўрсатилиши мумкин бўлган ҳарбий ва иқтисодий ёрдамдан маҳрум қилиш мақсадида Корея яриморлига ҳарбий юрушлар ташкил қилади¹⁷. Когурё узоқ вақтдан бери Жужан хонлиги билан аҳил ва яхши муносабатда бўлиб келган, бироқ у муносабатлар қачон ўрнатилгани ҳақида аниқ маълумот бермаган. Когурё ва Турк хоқонлиги ўртасидаги 6 - юзйилликнинг иккинчи ярмида бошланган урушнинг сабабларидан яна бири бу Хитан, Шивей ва Моҳе қабиласининг бир қисмини назоратда тутуб туришда эди¹⁸.

7 - юзйилликнинг бошларидан Турк хоқонлиги ва Когурё ўртасида алоқаларда илиқлик даври бошланади. Бунга сабаб, 581 - йилдан кейин Хитойдаги Суй сулоласининг кучайиши ва давлат ҳудудининг кенгайиши билан Шарқий Осиёдаги халқаро сиёсий вазият кескин ўзгарди. 581 йилда Суй сулоласи Шарқий Турк хоқонлигига ҳужум қилади¹⁹. Натижада Суй сулоласи таъсири шимоли-шарқдаги Манчурия ҳудудигача этиб боради. Илгари Когурё ва Турк хоқонлиги юқори Ляо дарёси ҳавзасида яшовчи хитанларни назорат қилиш учун курашган бўлса, энди Хитойни

¹⁵ Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи (энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). Тошкент. 2001. 81-бет

¹⁶ 周書. 列傳. 卷50

¹⁷ 강선. 고구려와突厥의전쟁. 高句麗研究 第 24 輯. 2006. 16-쪽.

¹⁸ Noh Tae-Don. Relations between Ancient Korea and Turkey: An Examination of Contacts between Koguryo and the Turkic Khaganate. Seoul Journal of Korean Studies. 2016. 363-p

¹⁹ 隋書. 列傳. 卷84.

бирлаштирган Суй сулоласининг қудрати кучайиши билан вазият ўзгарди. Хитан қабилаларининг катта қисми Суй сулоласи ҳукмронлиги остида Ляо худудида мустақил хоқонлик ташкил қилади.

Суй сулоласи 598 йилдан бошлаб тажовузкор кучга асосланган давлат худудини кенгайтириш сиёсатини олиб боради. Когурё босқинини амалга оширди. Бу янги тажовузга қарши Когурё ва Турк хоқонлиги икки давлат ўртасидаги савдо-сотик билан бирга ўзаро ҳарбий иттифоқ тузишга интилди²⁰.

607 йилда Суй императори Янг²¹ пойтахт Чанганга борадиган шимолий этник гуруҳлар учун асосий савдо маркази ҳисобланган Юлин (榆林市) худудига боради. Лекин тўсатдан йўналишини ўзгартириб, зудлик билан Шарқи Турк хоқони Қимин хоқон (599-609-йил) қароргоҳига ташриф буюради. Суй императори Янгнинг кутилмаганда келиши Қимин хоқон унинг қароргоҳига Когурё элчиси ташриф буюрганини унга хабар бериб, уни таништиради. Бу вақтда, Шарқий Осиёдаги учта йирик ҳарбий кучлар Когурё, Турк хоқонлиги ва Суй сулоласи вакиллари бир жойда учрашдилар. Император Янг Когурёни танқид қилиб, қўполлик билан Когурё елчисига ватанига қайтиб, Когурё подшосига Хитойга саёҳат қилиб, бўйсунуш маросимини бажаришини айтишни таклиф қилади. Агар Когурё қироли бу талабни бажармаса, император Янг Когурёга уруш еълон қилишини огоҳлантиради²².

Бу тўғрисида қисқа ҳулоса қиладиган бўлсак, Хитойдаги Суй сулоласининг Когурёга босими, ундан келаётган хавфнинг олдини олиш

²⁰ Noh Tae-Don. Relations between Ancient Korea and Turkey: An Examination of Contacts between Koguryo and the Turkic Khaganate. Seoul Journal of Korean Studies. 2016. 365-p

²¹ Янг - Суй сулоласи иккинчи императори (604-617-йил).

²² 우덕찬. 6-7 세기 고구려와 중앙아시아 교섭에 관한 연구. 한국중동학회논총 한국중동학회논총. 2004. 16-쪽.

мақсадида Турк хоқонлигига элчилар юборганлиги билиб олишимиз мумкин. Бундай аълоқаларнинг йўлга қўйилиши Суй сулоласининг бунинг олдини олишга ундайди. Бу эса ўз навбатида Туркийларнинг шимолий ҳудудларда кучайиб бораётганидан далолат беради.

Когурё ва Турк хоқонлиги ўртасидаги алоқа Суй сулоласи учун жиддий хавф солаётган эди. Шунинг учун император Янг бундай алоқлардан хабардор бўлиши биланок тезда жавоб қайтарди ва Қимин хоқон қароргоҳига ташриф буюради. Когурё билан Турк хоқонлиги ўртасидаги ҳар қандай иттифоқ Суй сулоласининг кучли назорати туфайли барбод бўлади. Тўғрироғи, 612-йилда Суй сулоласи Когурёга бостириб кирган вақтида, Шарқий Турк хоқонлиги етакчиси Чуло хоқон ва унинг укаси Суй сулоласи ҳарбий кучлари таркибига кирган.

Суй давлатининг кулашига асосий сабаблардан бири уларнинг Когурёни забт этиш учун тўртта марта ҳарбий юрушлар ташкил этганлиги, ҳамда бу урушларда мағлубиятга учраганлиги эди. Кейинчалик Хитойда сиёсий тартибсизликлар бошлангач, Турк хоқонлиги вазиятдан фойдаланиб, яна ҳарбий салоҳиятини кучайтирди.

Суй сулоласи парчаланиши оқибатида Хитойда бошланган сиёсий тартибсизликлар узоқ давом этмади. 618 йил Ли Юан (Tang Gaozu Li Yuan / 唐高祖李淵) Тан сулоласига асос солиб Хитойни яна бир бор бирлаштиради. Шарқи Турк хоқонлиги Илиг Боҳодир шод хоқон Тан императори Таизонг томонидан 627-630 йиллардаги жангда мағлубиятга учради ва Шарқий Турк хоқонлиги Тан сулоласига бўйсунди. Ушбу ғалабан сўнг императори Таизонг Осмон ҳуқумдори (Tian / 天) унвонини олади.

Милодий 645-йилда император Таизонг Когурёга ҳарбий юруш амалга оширган²³. Бу вақтда Тан ҳарбий кучларнинг бир қисмини Теле халқи ташкил этган. Уруш чўзилиб борар экан, Танг қўшини Когурё қўшини қаршилик кўрсатгани учун олдинга силжий олмади. Когурё мўғул даштларида чорвачилик билан шуғулланадидан Сиртордуш хонлиги (Хуеуантуо / 薛延)²⁴ туркий қабила билан иттифоқ тузиб, уларни Тан қўшинларига орқа томондан хужум қилишга муваффақ бўлади. Сиртордуш хонлиги Тан пойтахти Чанганга таҳдид солгани учун, Танг қўшини Когурёдан ортга чекинишга мажбур бўлади. Кейинги йили Тан империяси Сиртордуш хонлиги ҳудудига уруш қилди ва уларни мағлубиятга учратади. Когурёдан туркийларга ҳарбий ёрдам юборилмайди ёки бунга қодир эмас эди. Кейинчалик Тан сулоласи ва Когурё ўртасидаги урушлар давом этади²⁵.

Турк хоқонлиги ва мўғул дашларида жойлашган туркий кўчманчи халқлар Тан сулоласи даврида мағлубиятга учраган бўлсада, Корая ярим орли халқлари билан ижтимоий сиёсий алоқалар давом этди.

Мўғул даштларида чорвадор туркий халқлар билан иттифоқ тузиш орқали Тан сулоласига қарши қўшимча ёрдам олиш имконияти йўқолгач, Когурё ғарбга элчиларни жўнатиб, иттифоқ учун мумкин бўлган иттифоқдошлар топишга ҳаракат қилди. Когурёнинг ғарбга юборган элчилари бир қисмини ҳозирги Ўзбекистоннинг Самарқанд шаҳри яқинида жойлашган Афрасиёб сарой қолдиқларидан топилган деворий суратдаги тасвирларда учратишимиз мумкин(3-расм).

²³ 新唐書. 卷217(下).

²⁴ Сиртордуш хонлиги - қадимги туркий қабила. Хитой манбаларида теле деб номланган қабилалар бирлашмасига кирган. 7-юзийилликнинг ўрталарига қадар туркий қабилалар орасида катта нуфузга эга бўлган.

²⁵ 方香淑. 7세기 중엽 唐太宗의 對高句麗戰 전략 수립과정. 中國古中世史 研究 第 19 輯, 2008. 314-頁.

Афросиёб саройи жойлашган жой 1965-йилда рус археологи Л. И. Альбаум ва бошқа олимлар томонидан тадқиқот олиб борилиб, девор расмлари дунёга маълум бўлди²⁶. 1965-1968-йилларда ўзбек археолог олимлари саройнинг 30 га яқин хонасини тадқиқ қилишга муваффақ бўлганлар, бу хоналарнинг кўплари деворий расмлар, нақшлар билан безатилган. Сарой деворларида Суғд ҳукмдорининг Вархуманнинг хорижий давлатларнинг элчиларини қабул қилиши, йиртқич ҳайвонлар билан ов манзаралари, афсонавий маҳлуқлар тасвирланган. Элчилар орасида иккита корейс миллатига мансуб элчилар ҳам тасвирланган. Бунда кийиниш услуби илк ўрта аср корейс маданияти намунасида бўлиб, енглари узун уст-бошда ва қоллар енг ичига киргазилган ҳолда, бош кийимига куш пати қадалган ва калта қилич осган ҳолда тасвирланган. Лекин бу тасвирда Корея ярим оролидан ташриф буюрган элчиларнинг қачон келгани аниқланмаган²⁷.

Бу ўринда ҳулоса қиладиган бўлсак, Афрасиёб девор расмларида тасвирланган Суғд ҳукмдорининг Вархуман 655-690 – йилларда ҳукумронлик қилган. 668 йилнинг тўққизинчи ойида Когурён Тан қўшини томонидан босиб олинади. Когурё элчиларининг Соғд вилоятига 6 – юзйикнинг ўрталарида ташриф бурганлигини аниқлашимиз мумкин.

668 йилда Когурё Тан қўшини томонидан вайрон қилинганидан сўнг Когурё аҳолисининг катта қисми Тан сулоласи ҳукмронлиги остида яшашдан бош тортди ва Мўғул дашларидаги Шарқий Турк хоқонлигидан бошпана сўраган ва бу ҳудуга кўчиб келган. Кўчиб келган Когурё халқи орасида ўша пайтда бир неча гуруҳлар тузилган эди. Уларнинг орасида бир гуруҳнинг раҳбари Ко Мунган (高文簡) эди. У Капаган хоқоннинг (Mughul / 默囉可汗)

²⁶ Л. И. Альбаум. Живопись Афрасиаба, Ташкент, 1975.

²⁷ 이재성. 아프리카사브 궁전지 벽화의 ‘조우관사절(鳥羽冠使節)’이 사마르칸트(康國)로 간 원인, 과정 및 시기에 대한 고찰. 동북아역사재단. 2016. 139-140-쪽.

куёви бўлиб, “Когурё Бош Вазири” номи билан танилган эди. Капаган хоқоннинг ўлимидан сўнг юзага келган Шарқи Турк хоқонлигидаги ички тартибсизликдан қочиб, 716-йилда Мўғул текисликларига Когурёдан кўчиб келган гуруҳларнинг катта қисми яна Хитойга кўчиб ўтган²⁸.

Турк хоқонлиги ёдгорликлари ҳисобланган Кул Тигин ва Билга хоқон битигларида Когурё “Бўкли хоқон” деб аталган. Ушбу битиклар Мўғулистоннинг Кўшў- сайдам ўлкасидан, бир-биридан бир километр узоқликда ўрнатилган. Уларнинг биринчиси 732-йили, иккинчиси эса 735-йили тикланган. Кул Тигин битигларида 4 ва 8 қаторларида Бўкли сўзини учратамиз:

Бумин хоқон вафот қилган. Азачи, йиғичилар шарқдан- кун чиқардан Бўкли, чўлилик ал, Табғач, Тубут, Апар, Пурум, Қирқиз, Уч купиқан, Ўтуз татар, Қитан, Татаби – шунча халқ келиб, йиғлаган, аза тутган. Шундай машхур хоқон экан. Шундан кейин иниси хоқон бўлган экан. (4-расм)

Эллик йил меҳнатини, кучини сарф қилибди, шарққа кун чиқарда Бўкли хоқонигача лашкар тортиб борибди. (5-расм)

Ғ. Абдурахмонов, А.Рустамов. Қадимги туркий тил китобида Бўкли луғатини изоҳлар экан, Бўкли – этник ном бўлиб, ҳозирги қурияликларнинг аجدодлари ва давлатидир²⁹.

Қадимги туркий тилда “Б” товуши ва “М” товуши бир-бирининг ўрнида ишлатилган, шунинг учун Бўкли тарзда Мокли деб ҳисобланиши мумкин, яъни Когурё “Маекгурё” деган маънони англатади. Бу жой номи Когурё Маек халқи сўзининг қисқартирилган шакли бўлган³⁰.

²⁸ Noh Tae-Don. Relations between Ancient Korea and Turkey: An Examination of Contacts between Koguryo and the Turkic Khaganate. Seoul Journal of Korean Studies. 2016. 367-p

²⁹ Ғ. Абдурахмонов, А.Рустамов. Қадимги туркий тил. Тошкент. 1982. 116-бет

³⁰ 김병호. 오르혼 옛 튀르크어 비문과 한반도인의 옛 이름- 췌 테긴 碑와 빌게 카간 碑에 나타나는 'Bökli' 해석. 동북아역사재단. 2013. 21-쪽.

Турк хоқонлиги халқи Когурёни Мўкли деб атаганлигини тасдиқловчи бошқа маълумотлар ҳам мавжуд. Византия тарихчиси Феофилакт Симокатта қолдирган ёзувда авар халқининг қандай қилиб Хитойга етиб борган ва у ерда қўзғолон кўтариб, мағлубиятга учрагани ҳақида маълумот берилган. Шундан сўнг, улар яна шарққа қочиб, Мўклига етиб боришди. Мўкли халқи хавф-хатарга қарши туришда қатъий қарорга эга ва ҳар куни таналарини машқ қилади ва улар жуда юқори даражадаги жанговар руҳга эга. Бу маълумот Мўкли сўзининг Когурёга ишора қилади³¹.

Шундай экан, 6-8-юзйилликларда Турк хоқонлиги Когурёни Мўкли деб аталганлигини билиш мумкин.

Когурё давлати тугатилгандан сўнг, ўрнида 698 йил Манчуриянинг шарқий қисмида Боҳай давлати ташкил топди. Боҳай ташкил топганидан сўнг тез орада Шарқий Турк хоқонлигига элчи юбориб, ўзаро муносабатларни йўлга қўйди. Туркий халқлар орасида 8-9-юзйилликларда Боҳай давлатини авваллари Когурё учун ишлатилган Мўкли деб атаган. Бу Когурё халқи Боҳай давлатини ташкил этиш ва бошқаришда марказий куч бўлганлигидан далолат беради.

Туркий халқлар ва қадимги корейслар ўртасидаги муносабатлар 9-юзйиллик ўрталарида Шарқий Турк хоқонлиги қулагач, мўғул даштларида узоқ вақт яшаган туркий халқлар жануби-ғарбга, Туркистонга кўчиб келганидан кейин ҳам давом етди.

Хулоса. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Корея ярим ороли, Жанубий Сибр, Манголия, Туркистон ҳудудларидан топилган археологик топилмалар, ёзма манбаларни тадқиқ қилар эканмиз Туркий дунё ва Корея ярим ороли халқлари ўртасида ўзаро алоқалар ҳақида умумий малумотлар берилганини кўришимиз мумкин. Лекин манбаларнинг изчиллик билан

³¹ Noh Tae-Don. Relations between Ancient Korea and Turkey: An Examination of Contacts between Koguryo and the Turkic Khaganate. Seoul Journal of Korean Studies. 2016. 366-p

Ўрганиш натижасида умумийликдан хусуийликга бу икки халқларнинг алоқалари қадим даврларга бориб тақалишини кўришимиз мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. 三國史記. 高句麗本紀. 卷19.
2. 隋書. 列傳. 卷84.
3. 周書. 列傳. 卷50.
4. 新唐書. 卷217.
5. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи (энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). Тошкент. 2001.
6. Ғ. Абдурахмонов, А.Рустамов. Қадимги туркий тил. Тошкент. 1982.
7. Е.И. Деревянко. Мохэские памятники Среднего Амура. Новосибирск. 1975.
8. Л. И. Альбаум. Живопись Афрасиаба, Ташкент, 1975.
9. Noh Tae-Don. Relations between Ancient Korea and Turkey: An Examination of Contacts between Koguryo and the Turkic Khaganate. Seoul Journal of Korean Studies. 2016.
10. Н.М. Оспанов. Исторические контакты Тюркского каганата со средневековыми корейскими государствами // Корееведение в России: направление и развитие. 2022. С. 93–98.
11. 邱久榮. 突厥族, 中國古代民族志. 中華書局. 2004.
12. 우덕찬. 6-7 세기 고구려와 중앙아시아 교섭에 관한 연구. 한국중동학회논문총 한국중동학회논문총. 2004.
13. 강선. 고구려와突厥의 전쟁. 高句麗研究 第 24 輯. 2006.

14. 方香淑. 7세기 중엽 唐太宗의 對高句麗戰 전략 수립과정.
中國古中世史 研究 第 19 輯, 2008.
15. 김병호. 오르혼 옛 튀르크語 비문과 한반도인의 옛 이름- 쾰 테긴 碑와
빌게 카간 碑에 나타나는 ‘Bökli’ 해석. 동북아역사재단. 2013.
16. 이재성. 아프라시아브 궁전지 벽화의 ‘조우관사절 (鳥羽冠使節)’이
사마르칸트[康國]로 간 원인, 과정 및 시기에 대한 고찰.
동북아역사재단. 2016.

1-расм

2-расм

Награнг мақбараси. Бронзадан ясалган найяа учи ва ғилофи. Сопол хум ва бронза қозон.

3-расим

Афрасиёб сарой деворий сурати (Ғарби томони)

4-расм

Кул Тигин битигларида 4-қаторлари

5-расм

Кул Тигин битигларида 8-қаторлари

